

EDUCOMUNICAÇÃO, BNCC E INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS PARA O TRABALHO O CONSUMO, O MEIO AMBIENTE E A MÍDIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6612599

Joana Alves Pereira Lima

*Especialista em Psicopedagogia pelo Instituto Cuiabano de Educação (ICE),
graduada em Pedagogia(Univag) e formada pelo curso do Magistério. Atua na rede
de ensino pública e particular em Cuiabá-MT.*

Marta Alves Pereira Soares

*Especialista em Psicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes do Rio de
Janeiro, graduada em Licenciatura em Geografia (Univag), formada pelo curso do
Magistério. Atua na rede de ensino pública de Várzea Grande e particular, em
Cuiabá-MT.*

Antonia Alves Pereira

*Doutoranda em Comunicação (Uerj), mestre em Comunicação pela Universidade de
São Paulo (USP), especialista em Educação a Distância (Senac-RJ, graduada em
Comunicação Social com habilitação em Jornalismo (UFMT). Professora da
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e líder do grupo de pesquisa
Educomunicação, Jornalismo e Cidadania (Educom.Jor).*

Este relato da mesa-redonda “Infância, consumo e meio ambiente” apresenta a discussão empreendida no III Colóquio Mato-grossense de Educomunicação¹ com pesquisadores de universidades do Ceará, São Paulo, Santa Catarina e Brasília. Os participantes discorreram questões que apontavam para a sustentabilidade e a responsabilidade a partir do paradigma da educomunicação na interface comunicação/educação no ensino formal e educomunicação socioambiental,

¹ A terceira edição do Colóquio Mato-grossense de Educomunicação se realizou entre os dias 19 e 21 de novembro de 2000, de maneira remota.

enquanto estratégia de comunicação ambiental. Do pensamento crítico ao protagonismo. De crianças e adolescentes como *prosumes* ao exercício da cidadania em contextos socioculturais diverso e plural, marcado pela propaganda e publicidade infantil.

As dez competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatizam sobre o comprometimento da formação dos estudantes frente à sociedade. São elas: conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; cultura digital; comunicação; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; e responsabilidade e cidadania.

Partindo do ponto de vista jornalístico-midiático, três das competências gerais potencializam o trabalho educacional por meio da comunicação (4), cultura digital (5) e argumentação (7). Com elas, os estudantes aprofundam o conhecimento em relação aos “gêneros argumentativos que permeiam a esfera pública, como os textos jornalísticos e publicitários” (FERREIRA, 2022, p. 59).

Em seu conjunto, as competências dialogam intrinsecamente com a perspectiva discutida neste relato, pois faz-se necessário

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (MEC, 2017, s/p).

É uma dimensão que leva a criança e o adolescente, bem como suas famílias, ao questionamento diante do consumo em vista de posturas mais conscientes que culmina no exercício da cidadania. Isso é possível no diálogo com os pesquisadores na mesa redonda no canal do grupo de pesquisa no YouTube (EDUCOMJOR, 2020).

Em sua mediação com os especialistas, a jornalista Cristiane Parente, mediadora da mesa, fez provocações aos especialistas: Qual a relação entre consumo e meio ambiente? Como podemos trabalhar a questão ambiental a partir da educação? Por que a publicidade infantil é desaconselhada? De que forma os meios de comunicação e, em especial, a televisão, contribuem para o consumismo? O que dizem as leis? Como a Educação pode contribuir com uma reflexão crítica e uma mudança de comportamento em direção a um comportamento mais responsável e cidadão?

Antes de entrar nas discussões, faz-se necessário conhecer o perfil dos especialistas no âmbito destas discussões. Além da introdução e considerações

finais, o relato se organiza em cinco partes: 1) o perfil dos educadores; 2) infância, publicidade e consumo infantil; 3) educação socioambiental para a sustentabilidade; 4) crianças e adolescentes *prosumers* e cidadãos; 5) do convívio com a mídia ao protagonismo crítico.

O perfil dos educadores

Além da mediadora Cristiane Parente, participaram da referida mesa quatro pesquisadores com prática educativa que marca sua trajetória acadêmica e profissional. Alguns deles são membros da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educação (ABPEducom) – Cristiane Parente, Claudemir Edson Viana e Rafael Gue Martini. Além deles, participou da discussão as professoras Inês Vitorino Sampaio, da Universidade Federal do Ceará (UFC); e Gabriela Amorin Ferruzzi, da rede municipal de ensino de Presidente Prudente/SP.

Inês Vitorino Sampaio é fundadora e vice-coordenadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia (LabGrim/UFC). Atua no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC. É Professora Associada ao *Berkman Klein Center* na Universidade de Harvard (2020-2021). É doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (1999), com Doutorado Sanduíche na *Westfälische Wilhelms Universität Münster* e estágio Pós-Doutoral na *Université du Québec à Montréal*, UQÀM. É autora do livro *Televisão, Publicidade e Infância*, e coautora do livro *Qualidade na Programação Infantil na TV Brasil*, entre outros. São temas do seu interesse: direitos digitais de crianças e jovens, desigualdade e inclusão social, privacidade e segurança de dados, publicidade infantil e consumismo.

Claudemir Edson Viana é professor da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE). Leciona Epistemologia da Educação na Licenciatura em Educação (ECA/USP), tendo sido coordenador do curso entre 2015. É Secretário Executivo da ABPEducom desde 2012, e membro do Conselho Estadual de Educação de SP em Direitos Humanos, desde 2019. Atua também no projeto Educom.Saúde-SP (2019-2022), atua como consultor especialista em educação. Tem formação em História (bacharelado e licenciatura) e em Comunicação (doutor e mestre) pela USP, com pesquisas sobre *Educação, Mídia e Criança* e *O Lúdico e a Aprendizagem na Cibercultura, Jogos digitais e Internet no cotidiano infantil*. Trabalhou em escolas públicas e

privadas, no Laboratório de Pesquisas sobre Infância, Imaginário e Comunicação (LAPIC, USP) e no NCE. Atuou como líder de projetos em cultura digital na educação em projetos da ONG Centro de Pesquisas sobre Educação e Ação Comunitária (CENPEC).

Rafael Gue Martini é professor na área de educação e comunicação da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). É doutor em Educação pela Universidade do Minho (PT), na linha Tecnologia Educativa. É membro do Conselho Consultivo Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom). Vice-líder do grupo de pesquisa Educom Flórida (CNPq/UEDESC). Integrante do PainelMar e do Movimento Nacional ODS Santa Catarina.

Gabriela Amorin Ferruzzi é professora da rede municipal de ensino de Presidente Prudente, em São Paulo. É doutora e mestre em Educação, e graduada em Pedagogia, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (FCT/Unesp). É especialista em Psicopedagogia, Docência do Ensino Superior e Pedagogia Empresarial.

Cristiane Parente Jornalista é doutora e pesquisadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. É mestre em Educação, pela Universidade de Brasília, e em Comunicação e Educação, pela Universidade Autônoma de Barcelona. É diretora da landé Comunicação e Educação, membro do grupo de pesquisa Educom.JOR/Unemat.

Não como uma colcha de retalho que faz justaposição temática, mas realizando a tecitura da colcha, os pesquisadores dialogaram sobre os pilares educativos que considera a dinâmica da propaganda, publicidade e consumo infantil em meio à cultura infantojuvenil num movimento de convívio com a mídia e o protagonismo juvenil numa perspectiva educacional. Neste propósito, urge ser sustentável, então, “é suficiente! Ou basta?”. Discussão esta que considera os mais de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que colocou a sociedade brasileira em defesa da infância em sintonia com as Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Nos próximos tópicos serão delineados esses argumentos.

Infância, publicidade e consumo infantil

Na contemporaneidade, a organização dos agentes sociais vai se constituindo no que Zygmunt Bauman denominou como *sociedade líquida* onde tudo é efêmero. Gabriela Amorin Ferruzzi lembra que as crianças estão inseridas nessa sociedade e vivenciam um movimento devastador em torno do consumo que é potencializado pela publicidade. Elas são “convocadas” a consumir exageradamente “objetos de status”, ao investimento em si próprio e à transformação do indivíduo em uma mercadoria vendável. Processos que têm levado pesquisadores e especialistas a apontar caminhos para a recepção midiática, regulamentação e autorregulação da publicidade infantil.

Vista pela publicidade como um ser ativo e produtor de cultura, portanto, um mercado consumidor, a criança “aplica” a mesada recebida em algo do seu gosto e ainda influencia sua família na escolha dos espaços de lazer (espaços kids). Algo que pode levá-la a uma crescente insatisfação que leva ao consumo de mercadorias (descartáveis) que podem aumentar o lixo, o que também vai gerar preocupação ambiental. Portanto, há uma relação intrínseca entre mídia, propaganda e consumo que suscita debates, pois a mídia é instrumento de entretenimento que sinaliza que a criança consumidora de hoje será o cliente de amanhã.

Portanto, a criança precisa ser pensada neste contexto contemporâneo. Para Gabriela, a solução não estaria na censura nem na proibição, mas na capacitação que leve à compreensão das estratégias da publicidade em suas técnicas de persuadir o consumidor com suas linguagens, textos, cores, imagens e argumentação. Mesmo que elas sejam reconhecidas como receptores ativos, é preciso ciência de que ainda estão em desenvolvimento infantil, ainda não sendo capazes de compreender o que está por trás das informações persuasivas.

Há países que proíbem parcial (Irlanda, Noruega, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Chile e Coréia do Sul) ou totalmente (Quebec, Canadá; Alemanha, não há publicidade em programa infantil; Itália, não há comerciais durante os desenhos e programas educativos). Na Suécia e no Reino Unido há veto à presença de personagens famosos nas publicidades de alimentos. Sem regulamentação específica, no Brasil, a Constituição Federal, o ECA, o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) atuam como sinalização para a questão, ao lado de

instituições como o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi) e o Instituto Alana.

Diante do exposto, a pesquisadora afirma que os educadores podem atuar efetivamente na proposição de uma educação voltada para a leitura crítica dos meios. Por meio da reflexão e da capacitação, será possível levar os sujeitos a uma recepção ativa que se efetiva por meio de uma mediação que leva a apropriação do conteúdo publicitário. Para tanto, é necessário nos capacitarmos para essa formação crítica dos meios.

Educomunicação Socioambiental para a sustentabilidade

Com uma colcha de retalhos ao fundo contendo algumas expressões escritas, manualmente, Rafael Gue Martini propôs seu diálogo realizando uma analogia entre o mundo editado que chega pronto e aquele que podemos construir como nossa visão de mundo. “Sair do mundo editado para o mundo editado por nós” – assim como Maria Aparecida Baccega, “somos convidados a criar uma nova abordagem que construa uma nova perspectiva para aquilo que a mídia traz até nós”, propôs.

As premissas educacionais e as inúmeras estratégias incentivadas pela Unesco como as políticas de alfabetização midiática e informacional da Unesco (AMI) estão presentes na educação socioambiental assumida pelo Ministério do Meio Ambiente. *Informar é dar forma à matéria* – nessa perspectiva de educação ambiental se torna pilar de uma comunicação que se constituindo como um direito humano universal que possibilita o desenvolvimento e a construção de sua própria visão de mundo. É isso que se percebe no programa de educação socioambiental que reforça a prática comunicativa em vista da sustentabilidade e da relação socioambiental com a natureza.

As relações intra/transsubjetivas são fruto da experiência humana em suas relações que podem ampliar a perspectiva sustentável e o pensamento crítico. Nesse sentido, o pesquisador acredita que as competências da BNCC tornam-se inspiração em relação ao conhecimento, ao pensamento científico, crítico e criativo, ao repertório cultural, à comunicação, à cultura digital, ao trabalho e projeto de vida, à argumentação, ao conhecimento e ao autocuidado, à empatia e cooperação, e à responsabilidade e cidadania. Outra perspectiva inspiradora nesse âmbito é a ação global entre 193 estados membros da ONU em torno dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para proteger o planeta e sociedades pacíficas e inclusivas até 2030.

É suficiente! Ou basta. Para Rafael esse provérbio de William Blake resume o que é ser sustentável na sociedade contemporânea. É preciso ensinar desde a infância que o que temos é suficiente e que se todos tiverem o suficiente, esse suficiente vai bastar a todos os habitantes do planeta. Com isso dá aborda-se a questão do consumismo como aprender competências para ensiná-las nos espaços educativos e espaços comunicativos.

Outra dimensão abordada pelo pesquisador é em relação à “desinfodemia” que passa pela discussão de que “toda propaganda é *fake news*” e para combatê-la, é preciso compreender a história, pois muitas histórias estão repletas de desinformação: a abolição das da escravidão, o descobrimento do Brasil, a reforma agrária no Brasil... Assim, é preciso reconhecer a história e recontá-la do ponto de vista daqueles que tiveram seu saber usurpado. Daqueles que não tiveram seu saber valorizado e que agora podem ter voz por meio de uma “pedagogia do lugar” (morar) – todos são responsáveis pela educação das crianças e adolescentes – sociedade transparente.

Perspectiva essa que absorve os sete saberes apontados por Edgar Morin e que se resumem em solidariedade e a responsabilidade. Por meio de metodologias não extrativistas será possível fazer “com” e não “por” ou “para” eles, uma aprendizagem e ensino que se torna incentivo a ação numa proposição de ecologia de saberes que se estabelece uma cadeia de valores da educação desde a base. “Nós, pesquisadores, precisamos produzir conhecimento que encante, ou seja, como canções que cheguem aos ouvidos, aos olhos e à percepção para combater a desinformação que assombra a humanidade em sua história desde sempre”. Dessa forma, Rafael destaca que vivemos em um sistema nativo de educação tão complexo que é transparente, ou seja, toda sociedade é responsável.

Crianças e adolescentes como *prosumers*² e cidadãos...

² Cunhado por Alvin Tofler, o termo *prosumer* surge na década de 1980 em com uma mistura entre os termos “producer” e “consumer” (produtor e consumidor, em inglês) para evidenciar o comportamento do consumidor diante do mercado, ou seja, evidencia uma proatividade do indivíduo numa determinada área de interesse.

Podem as crianças escaparem do consumismo na sociedade do consumo?

Para a professora Inês Vitorino Sampaio, o lugar de fala das crianças na sociedade precisa ser observado sob o ponto de vista dos discursos promotores do consumismo e daqueles que apostam em um consumo consciente diante de uma sociedade que convivem com abundância, acumulação, obsolescência e relação predatória com o meio ambiente. Como as crianças estariam participando e que espaço está sendo dado de espaço a elas?

Circulação de produtos, mercadorias e signos reestruturam a vida humana e leva as pessoas a se pensarem e a pensar o mundo. É necessário que esse pensamento seja constituído a partir de sua ancestralidade, da sua história, em que o sujeito seja reconhecido em sua condição de consumidor que é diferente do outro. Numa sociedade globalmente interconectada e desigual que faz circular informação e possibilidades de se tornar refém pelas mídias, é preciso compreender os limites impostos pelas marcas que circulam em meio a essa cultura participativa que traz identidade e referência. Mesmo antes de aprender a falar, muitas crianças já reconhecem as marcas. É nessa configuração que surge a noção de *prosumers*, pois o então consumidor tradicional que recebia mais conteúdo que compartilhava, hoje se manifesta e constrói conteúdo dentro de uma lógica que é a própria lógica que estrutura a rede social.

Considerando que a criança aprende brincando em uma estreita relação com a natureza, na convivência com espaços abertos, a pesquisadora ilustra sua fala com imagens que traçam um paralelo das relações das crianças com a natureza e com a sociedade do consumo – imposição da sociedade hegemônica. São espaços intensificados pela urbanização e que com a pandemia da Covid-19 se tornaram ainda mais restritos, circunscritos à própria casa numa relação de afastamento da natureza, do afeto pela natureza... então, é preciso se perguntar: o que as crianças estão aprendendo hoje?

Trata-se de uma relação desigual entre a publicidade com seus profissionais pagos para desencadear essas estratégias e as propostas educacionais que não dão conta de abarcar todo esse processo. A comunicação hegemônica chega desestabilizando. Portanto, é preciso estabelecer a diferença entre censura e consenso maior da sociedade que sinalize para uma autorregulação entre os diversos atores da sociedade, não apenas dos que vendem mídia, para que a sociedade comece a pensar no bem comum, na saúde pública – assim como aconteceu em

relação ao cigarro. O código de defesa do consumidor ajuda a pensar nessas relações desiguais.

Como orientar para construir uma relação de maior relação com a natureza, com o cuidado com a vida, com o plantar, com o reciclar? Muitos pais não conseguem mais acompanhar “as telas” dos seus filhos – estamos diante da privatização da tela; não é mais a tela da família reunida em torno da sala de estar.

Se a criança aprende por imitação, o que elas estão imitando? De criança brincante a criança tem se tornado um *voyeur*³ em que ela assiste a outra criança brincando, geralmente, com produtos da sociedade do consumo que são financiadas por empresas que enviam presentes para esses pequenos consumidores testarem. Não basta ter uma boneca, é preciso ter inúmeras. Assim, a criança vai sendo vista como *prosumer* que incentiva a abundância de ter objetos, novidade, exclusividade, lógica da competição, proposições que a afasta dos valores da sustentabilidade. “Qual a necessidade de que a criança tenha 10 milhões de inscritos? Em que medida queremos construir uma relação como valor societário?” questiona Inês.

Práticas de relação com a natureza ou contemplação da abundância, conforme exposição constante em redes sociais e na TV com celebração do brincar “com produtos” que, geralmente, gera impacto ambiental. Seu mundo se define por seu repertório cultural e vínculos (sua cultura, seu espaço, sua ancestralidade). A criança pode dialogar com o que vem de fora a partir de sua identidade, do seu grupo de pertença. É nesse espaço de interlocução que surgem outras vozes que se fizeram ouvir em nível global como Greta Thunberg e Malala Yousafzai ou ainda de inúmeras crianças que se tornam produtoras de mídias em ONGs pelo Brasil e começam a criar seu próprio repertório comunicativo. São as crianças cidadãs que atuam com proposições inclusivas e coletivas contra uma visão individualista e predatória do meio ambiente.

A pesquisadora conclui sua fala dizendo que na fala cidadã das crianças é necessário intensificar o contato e a relação de amor à natureza; promover conexões que importam ao bem estar individual e coletivo; e estimular a ampliação de repertórios culturais orientados pelo compromisso com a terra e sua gente. Portanto, o lugar de fala cidadã das crianças é aquele que a leva a discutir as áreas devastadas na Amazônia, a entender e a respeitar a natureza ao mesmo tempo em que promover

³ De origem francesa, o termo *voyeur* remete àquele que vê.

conexões com as pessoas e com os valores ampliando seu repertório cultural em contextos plurais e com vínculos de pertencimento com o lugar em que estão enraizadas.

Do convívio com a mídia ao protagonismo crítico

Ao relacionar a educomunicação e a cultura infantojuvenil, Claudemir Edson Viana enfatiza sobre a importância do convívio com a mídia e do protagonismo crítico como perspectiva de ampliar a compreensão sobre a infância e a juventude, visto que são sujeitos sócio-histórico-culturais que se fazem em suas relações individuais, coletivas e socioculturais. Para o pesquisador que discute os produtos de mídia no contexto escolar desde o início do ano 2000, na primeira dissertação após a identificação do conceito de Educomunicação, a Educomunicação tem se fortalecido as relações da educação com a mídia e a comunicação.

Corroborando com os demais palestrantes, Claudemir destaca que o sujeito da infância é diverso e precisa ser compreendido no seu espaço geográfico, social e cultural num processo de troca na aprendizagem. Assim, a comunicação leva a pensar a mídia e o meio ambiente a partir do que são as crianças e de como elas vivem, ou seja, de sua cultura infantojuvenil e não de uma percepção “adultocêntrica”. Para Claudemir, os referenciais do paradigma aliado às mediações culturais em seus múltiplos processos de ressignificação são potencializados por iniciativas como a pesquisa *TIC Kids Online Brasil*. Desde 2012, o Comitê Gestor da Internet⁴ no Brasil vem elucidando o uso da internet por crianças e adolescentes, buscando identificar como as crianças percebem os fenômenos midiáticos que chegam até elas e como elas lidam com isso.

Em sua compreensão, no âmbito da Educomunicação é importante promover processos para que a criança seja vista como como sujeitos ativo do processo educativo. Perspectiva que leva à discussão da pedagogia da comunicação como forma de compreender como se ensinar nesse processo e o que ensina a fim de propiciar a educação dessa criança para uma sociedade do presente. O pesquisador também lembra que a área da gestão da comunicação oferece uma importante

⁴ Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) que monitoram a adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no Brasil. O Cetic.br é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br). Sobre a pesquisa: <https://cetic.br/pt/pesquisa/kids-online>.

abordagem, pois ajuda na vivência desses processos de maneira horizontal e descentralizada.

Nesse contexto, Claudemir apresenta a obra *Cultura infantojuvenil na perspectiva da Educomunicação* como resultado do trabalho investigativo de alunos da graduação que aprofundaram a relação das crianças com a mídia. Nesse processo, o sujeito ativo respeita o espaço e as características diversificada. Não se trata de cultura homogênea, mas diversificada.

Chegamos ao final do relato que nos aponta para um universo de possibilidades no trabalho com crianças e adolescentes diante da sociedade do consumo. Para aprofundar todas essas questões, acesse o canal do grupo de pesquisa para assistir a gravação completa da mesa redonda.

Referências

ANDI – Comunicação e Direitos. Disponível em: <<https://andi.org.br>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao>>. Acesso em: 17 abr. 2022.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET. **TIC Kids Online Brasil 2019: Crianças e Adolescentes**. São Paulo: CGI.Br, 2019. <https://cetic.br/pt/pesquisa/kids-online>. Acesso em: 04 abr. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAÇÃO PUBLICITÁRIA. Disponível em: <<http://www.conar.org.br>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

EDUCOMJOR GRUPO PESQUISA. **Mesa-redonda 2: Infância, Consumo e Meio-Ambiente**. 20 nov. 2020. In: III Colóquio Mato-grossense de Educomunicação. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=zKQcpQIDjTE&t=200s>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei nº 8.069, de 13 de 1990. Brasília: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

FERREIRA, Bruno. **Jornalismo e Educação: competências necessárias à prática educacional**. Curitiba: Appris, 2022.

INSTITUTO ALANA. Disponível em: <<https://alana.org.br/>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Programa de Educomunicação Socioambiental**. Biblioteca Florestal Digital. Brasília: MMA, 2016. Disponível em: <<http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/handle/123456789/14489>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. **ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. s/d. Disponível em: <<https://crianca.mppr.mp.br/pagina-2171.html>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

MOVIMENTO PELA BASE. **Competências gerais da BNCC**. 01 mar. 2018. Disponível em: <https://movimentopelabase.org.br/acontece/competencias-gerais-de-bncc/?gclid=Cj0KCQiAhMOMBhDhARIsAPVml-Gw4tJYzDzSAnIzfx5JHRVOWjEqQFY2LW0AuUr8YM4PWSnf3phnelUaAqTfEALw_wcB>. Acesso em: 04 abr. 2022.

Resolução CONANDA nº 163/2014, de 13 de março de 2014. Disponível em: <<https://crianca.mppr.mp.br/pagina-1635.html>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

SILVA, Vanessa Martina. **Jornalismo decolonial e os 40 anos do Relatório MacBride**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o_eY10qwPeM>. Acesso em: 04 abr. 2022.

UNESCO. **Educação: um tesouro a descobrir**, relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (destaques). Brasília: Unesco, 2010. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_por>. Acesso em: 04 abr. 2022.

UNESCO. Alfabetização midiática e informacional (AMI): Diretrizes para a formulação de políticas e estratégias. Brasília: Unesco, 2016. Disponível em: <<https://nic.br/media/docs/publicacoes/8/246421POR.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

VIANA, Claudemir. **O Processo Educomunicacional: A Mídia na Escola**. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27134/tde-02122007-214731/pt-br.php>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

VIANA, Claudemir Edson; MEDEIROS, Juliana Pádua Silva; PEREIRA, Michele Marques (Orgs.). **Cultura infantojuvenil na perspectiva da Educomunicação**. São Paulo: ABPEducom, 2020. Disponível em: <<https://abpeducom.org.br/publicacoes/index.php/portal/catalog/book/26>>. Acesso em: 04 abr. 2022.